

FARDLARDAN FAHMLAB...

Nodirjon G‘afurov

2- bosqich magistranti, O‘zMU

Annotatsiya

Ushbu maqolada Alisher Navoiy fardlariga bo‘lgan yondashuvlar o‘rin olgan. Navoiyning didaktik, falsafiy fardlari haqida fikrlar bildirilgan.

Kalit so‘zlar: *fard, ishq, rizq, muruvvat, futuvvat.*

Аннотация

Эта статья о подходе Алишера Навои к людям. Высказывались мнения о дидактических и философских личностях Навои.

Ключевые слова: *личность, любовь, пропитание, милосердие, футуват.*

Annotation

This article is about Alisher Navoi's approach to individuals. Opinions were expressed about Navoi's didactic and philosophical personalities.

Keywords: *individual, love, sustenance, mercy, futuwwat.*

Fard – arabcha yakka, yolg‘iz degan ma‘noni anglatadi. Yaqin va O‘rta Sharq adabiyotidagi kichik lirik janr. Hajmi bir bayt, ya‘ni ikki misradan iborat bo‘ladi. Muayyan mazmun, g‘oya ilgari suriladi, badiiy umumlashmada, hayotiy tajribadan kelib chiquvchi hukm, xulosa tajassum topadi.¹

Alisher Navoiy o‘zining fardlarida umuminsoniy tarbiya to‘g‘risidagi fikrlarini bayon etadi. Uning fardlari Haqni tanish, Muhammad(s.a.v.) ga ergashish va har bir inson o‘z maqsadi yo‘lida yolg‘iz o‘ziga tayanish, suyanish kerakligini uqtiradi. Shu bilan birga inson fazilatlari va illatlariga xos baytlar keltiradi. Fardlar

¹ O‘zbek tilining izohli lug‘ati.

tarkibida zohiriy va botiniy ishq mavzusiga oid fardlar ham alohida ahamiyat kasb etadi. Masalan,

Ulki, Haq borinda maqsud istagay har zotdin,
Mehr borinda yorug‘lug‘ ko‘z tutar zarrotdin.

Inson dunyoga kelibdiki, albatta, kimgadir ehtiyoji paydo bo‘ladi. Dastlab, ota-onaga, unib-o‘sishi davomida do‘stlarga, ulg‘aygach umr yo‘ldoshga va bu ehtiyojlar insonni umri davomida tark etmaydi. Inson ehtiyojlarini cheki yo‘qligini isboti tariqasida yuqoridagi fard keltirildi. Ammo inson uchun dunyo go‘zal qilib ko‘rsatib qo‘yilgan. Paydo bo‘lgan ehtiyojini “har zot”ga aytib, so‘rab yurmasdan Haqdan so‘rash kerak – deydi Navoiy. Haqdan so‘ramasdan, o‘zga kimsadan so‘rash xuddiki, mehr(quyosh) borida bir zarradan yorug‘lik istagandek, bo‘ladi.

Kundalik turmushimizda har xil ehtiyojlar paydo bo‘ladi, albatta, bularni qondirishimiz zarur. Faqat o‘z harakatlarimiz, xarajatlarimiz orqali. Shu o‘rinda yana bir fard:

Ta‘ma etma, ko‘p o‘lsa el moli,
Ko‘rmayin Haq xazinasin holi.

Ya‘ni o‘zgalardan bir narsa so‘rab ta‘ma qilish, xuddiki, Haq xazinasini holi(bo‘sh) deb ko‘rishdek gap. Vaholanki, barcha mulk Allohnikidir. Bu fardning mohiyatiga e‘tibor qaratsak, rizq Allohdan ekanligi oydinlashadi. Mutafakkir neki so‘rasang Allohdan so‘ra deb uqtirmoqda.

Tarixdan ma‘lumki, payg‘mbarimiz Muhammad (s.a.v.)dek ishonchli va tog‘riso‘z, halol va oliyjanob, bandalik qilishda u zotdek yashovchi, istiqomat qiluvchi shaxsni uchratish mumkin emas. Shu sababdan hazrat Navoiy yozadi:

Nabi sha‘rig‘a topmoq istiqomat
Erur solikka mushkliroq karomat.

Ya‘ni nabi sha‘r(shariat ; yo‘l-yo‘riqlar, qonun-qoidalar)iga monand istiqomat qilish, solik(Muhamma(s.a.v.) ummatiga, musulmonlarga)ka mushkil ishdir. U zot kabi yashash odamzod uchun juda qiyin ishdir.

Yuqorida keltirilgan fardlarni Alisher Navoiy zamona an’anasiga muvofiq hamd, na’t mazmunida yozadi. Va bu fardlardan so’ng kelguvchi fardlar inson ehtiyojlari, xususiyatlari fazilatlarini va illatlarini to’g’risida.

Ehtiyojlar haqida to’xtalib;

Yetar chu rizqing, agar xoradur va gar yoqut,

O’zungga yuklama anduh tog’in, istab qut, - deydi.

Rizq nima? Rizq – rizq-u nasiba; kundalik hayot uchun zarur ozuqa; islom diniga ko’ra, xudo har bir kishi, jonivor uchun atagan, o’lchab belgilab qo’ygan nasiba, ulush.

Bu fard Alisher Navoiyning “Badoye ul-bidoya” va “Favoyid ul-kibar” devonlarida 4- o’rinda keladi. Mazmuni: Sen uchun rizq qilib berilgan narsa (xora – tosh yoki yoqut – qimmatbaho qizil tosh) sen uchun yetarli, buni barakali qilish (ko’paytirish) uchun o’zingga anduh(g’am,dard) tog’ini yuklama. Rizq, baraka – Alloh huzuridan.

Oddiy toshdan qurilishda foydalanilsa, qimmatbaho toshlardan zargarlik buyumlarida foydalaniladi. Bugungi hayotimizda, kimdir oddiy tosh bilan, kimdir qimmatbaho tosh bilan kundalik nasibasini topadi.

Es-hushini tanib, voyaga yetgan shaxs borki rizq talabida sa’y-harakat qiladi. Shu o’rinda shayx Sa’diy Sheroziy o’zining “Guliston” asarining uchinchi bobida “Qanoat fazilati bayonida” rizq talabi haqidagi hikoyatda yozadiki:

Rizqingdan ortiqni yeb bo’lmasa ham,

Talabda bo’lmag’il dangasa, beg’am.

Bu asarlardan inson axloqidagi go’zal sifatlardan biri sabr-qanoatlilik yana bir bor ulug’lanadi. Shu bilan birga Shayx Sa’diy dangasa bo’lishni va beg’am bo’lishni qoralaydi. Inson o’z rizqini o’zi topib yeyishi kerakligini uqtiradi. Shayx Sa’diy va Hazrat Navoiyning fikrlari biroz farqli bo’lsa ham ushbu satrlarning zamirida “Alloh bergan rizqdan ortig’ini topa olmaysan” degan mazmun yotadi.

Hazrat Navoiy kishilarning go’zal xulqlaridan muruvvat(saxiylik) va futuvvat(mardlik) haqida juda go’zal fard keltiradi;

Muruvvat barcha bermakdur, yemak yo‘q

Futuvvat barcha qilmakdur, demak yo‘q.

Ma‘lum bo‘ladiki, muruvvat(saxiylik) qilgan inson o‘zi ulashgan narsadan yemaydi, futuvvat(mardlik) qilgan inson uni minnat qilib eslamaydi.

Navoiy fazilatlar bilan birga illatlarni ham o‘z fardlarida yoritadi. Quyidagi fardga e‘tibor qilaylik:

Kishi aybin yuziga qilma izhor,

Taammul ayla o‘z aybingg‘a zinhor.

Ba‘zi kishilar o‘zlarini qilib turgan ishlarini o‘ylamay, o‘zgalarning aybini ko‘rsatadi. Bu ayblarni o‘zgalarga ko‘rsatishdan oldin o‘z holiga boqish kerak. Bu ayblarni izhor qilgan kishi bilmaydiki, ayb qilgan boshidan nelar o‘tganini.

Xulosa qilib aytganda, Alisher navoiy inson tarbiyasini mukammal bo‘lishini istaydi. Haq yo‘lini tutub rasulullohga ergashishni targ‘ib qiladi. rizq va maqsudni tangri huzuridanligini va haq yo‘li va ustozlar yo‘li murakkabligini ham uqtiradi. Muruvvat va futuvvatda eranlardek bo‘lishni istaydi.

Navoiyning ijodini o‘rganar ekanmiz, u kishining har bir ijod mahsulida ulkan ma‘naviy sirlar yashiringanini , ayniqsa , ta‘lim va tarbiya mavzusiga oid qimmatli fikrlar keltirib o‘tganini guvohi bo‘lamiz. Zero, Navoiy asarlarini jon dili bilan o‘rgangan va tushungan insonlarning tarbiyasi ham, ta‘limi ham go‘zal bo‘lishiga hech bir shubha yo‘q.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. <http://hozir.org/alisher-navoiy-merosida-umuminsoniy-tarbiya-masalalari.html>
2. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. МОСКВА “РУС ТИЛИ” НАШРИЁТИ. 1981 II ТОМЛИ А – Р. 632 с.
3. Alisher Navoiy. MAT, 20 jildlik. 6 – jild. Toshkent. Fan. 1990. 534 - bet
4. Alisher Navoiy. Mahbub ul-qulub. 14-bet.